

CONTENT AND METHODOLOGICAL SYSTEM FOR DEVELOPING LOGICAL THINKING COMPETENCIES IN STUDENTS' PROFESSIONAL TRAINING

Rahmonova Mavluda

Trainee Lecturer Department of Primary Education Methodology Faculty of
Pedagogy Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy

Annotation

This article scientifically analyzes the pedagogical problems of developing logical thinking competencies in the process of students' professional training. The study reveals the essence of logical thinking based on a competency-based approach, its role in professional activity, and its importance in the modern higher education system. The article also highlights problems related to the dominance of traditional teaching methods, insufficient use of interactive technologies, and methodological training of teachers. Based on the analysis of international and national experience, effective pedagogical conditions for developing logical thinking competencies are identified.

Keywords

logical thinking, competence, professional training, pedagogical technology, interactive methods, critical thinking, higher education, innovative approach.

TALABALARNING KASBIY TAYYORGARLIGIDA MANTIQUIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHNING MAZMUNI VA METODIK TIZIMI

*Denov tadbirkorlik va pedagogika institute Pedagogika fakulteti Boshlang'ich
ta'lim metodikasi kafedra*

Stajyor-o'qituvchisi Rahmonova Mavluda

Annotatsiya: Mazkur maqolada talabalarning kasbiy tayyorgarligi jarayonida mantiqiy fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik muammolari ilmiy-

nazariy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda kompetensiyaviy yondashuv asosida mantiqiy fikrlashning mazmun-mohiyati, uning kasbiy faoliyatdagi oʻrni hamda zamonaviy oliy taʼlim tizimidagi ahamiyati ochib berilgan. Shuningdek, anʼanaviy taʼlim metodlarining ustuvorligi, interfaol texnologiyalarning yetarli qoʻllanilmasligi, pedagoglarning metodik tayyorgarligi bilan bogʻliq muammolar ilmiy asosda yoritilgan. Maqolada xalqaro va milliy tajriba tahlili asosida mantiqiy fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirishning samarali pedagogik shart-sharoitlari koʻrsatib berilgan.

Kalit soʻzlar: mantiqiy fikrlash, kompetensiya, kasbiy tayyorgarlik, pedagogik texnologiya, interfaol metod, tanqidiy tafakkur, oliy taʼlim, innovatsion yondashuv.

Аннотация: В данной статье с научно-теоретической точки зрения анализируются педагогические проблемы формирования компетенций логического мышления в процессе профессиональной подготовки студентов. На основе компетентностного подхода раскрываются сущность логического мышления, его роль в профессиональной деятельности и значение в современной системе высшего образования. Также освещаются проблемы, связанные с преобладанием традиционных методов обучения, недостаточным использованием интерактивных технологий и методической подготовкой педагогов. На основе анализа международного и национального опыта определены эффективные педагогические условия развития компетенций логического мышления.

Ключевые слова: логическое мышление, компетенция, профессиональная подготовка, педагогическая технология, интерактивные методы, критическое мышление, высшее образование, инновационный подход.

Kirish

Globalashuv jarayonlari, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi hamda zamonaviy mehnat bozori talablarining ortib borishi oliy taʼlim tizimidan

raqobatbardosh va mustaqil fikrlovchi mutaxassislarni tayyorlashni talab qilmoqda. Shu nuqtayi nazardan, talabalarning kasbiy tayyorgarligida mantiqiy fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida namoyon bo‘lmoqda. Chunki zamonaviy mutaxassis nafaqat nazariy bilimga ega bo‘lishi, balki muammoli vaziyatlarni tahlil qila olishi, mustaqil qaror qabul qilishi va kasbiy faoliyatda innovatsion yondashuvlarni qo‘llay olishi lozim. Pedagog olim J. Devey ta’kidlaganidek, “-ta’limning asosiy vazifasi – insonni fikrlashga o‘rgatishdir[1]. Ushbu g‘oya bugungi kompetensiyaviy ta’lim konsepsiyasining metodologik asosini tashkil etadi. Shuningdek, L.S. Vygotskiy tafakkurning rivojlanishi ijtimoiy muhit va faoliyat bilan uzviy bog‘liqligini ilmiy jihatdan asoslab bergan. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda mantiqiy fikrlash talabning intellektual salohiyatini belgilovchi muhim kompetensiyalardan biri sifatida e’tirof etilmoqda[2]. YUNESKO hisobotlarida XXI asr ko‘nikmalari qatorida “critical thinking” va “problem solving” kompetensiyalari ustuvor kompetensiyalar sifatida qayd etilgan. Bu esa talabalarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishni xalqaro ta’lim siyosatining muhim yo‘nalishiga aylantirmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda empirik va nazariy metodlarning integratsiyasidan foydalanildi. Empirik metodlar sifatida oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar faoliyatini pedagogik kuzatish, savolnoma va suhbat metodlari qo‘llanildi. Tadqiqot davomida respondentlarning mantiqiy fikrlash darajasi, muammoli vaziyatlarni hal qilish qobiliyati hamda mustaqil qaror qabul qilish ko‘nikmalari tahlil qilindi. Nazariy metodlar doirasida pedagogik, psixologik va metodik adabiyotlar kontent-tahlil qilindi. Xususan, kompetensiyaviy yondashuv, tanqidiy fikrlash va muammoli ta’limga oid xalqaro ilmiy manbalar o‘rganildi. Tadqiqotda induktiv va deduktiv tahlil usullaridan ham foydalanilib, talabalarning mantiqiy fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirishga ta’sir etuvchi omillar tizimlashtirildi. Tadqiqotning ishonchliligi pedagogik kuzatish

natijalari, ilmiy manbalar tahlili hamda xorijiy va milliy tajribalarning qiyosiy o'rganilishi orqali ta'minlandi. Olingan natijalarni qayta ishlashda umumlashtirish, statistik tahlil va pedagogik interpretatsiya usullaridan foydalanildi. Shuningdek, xalqaro va mahalliy ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar hamda oliy ta'lim tizimiga oid ilmiy tadqiqotlar tahlil qilindi. Tadqiqotning metodologik asosini kompetensiyaviy yondashuv, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillari hamda konstruktivistik pedagogika nazariyalari tashkil etdi. Mazkur yondashuvlar talabalarning mustaqil fikrlashi va reflektiv faoliyatini rivojlantirishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari va tahlil

Mantiqiy fikrlash inson tafakkurining muhim tarkibiy qismi bo'lib, u analiz, sintez, taqqoslash, umumlashtirish va xulosa chiqarish kabi intellektual operatsiyalar orqali namoyon bo'ladi. Psixolog J. Piaje inson tafakkuri bosqichma-bosqich rivojlanishini ta'kidlar ekan, mantiqiy operatsiyalar shaxsning kognitiv rivojlanishida asosiy omil ekanligini ko'rsatadi. Bugungi kunda oliy ta'lim tizimida talabalar mantiqiy fikrlashining yetarli darajada rivojlanmaganligi bir qator pedagogik muammolarni yuzaga keltirmoqda[3].

Birinchiidan, an'anaviy reproduktiv ta'lim metodlari ustuvorligi talabalarni tayyor bilimni o'zlashtirishga yo'naltiradi. Natijada talaba mustaqil tahlil qilish va muammoga kreativ yondashish ko'nikmalarini yetarli egallay olmaydi. Pedagog olim B. Bloomning taksonomiyasiga ko'ra, bilimning yuqori bosqichlari – tahlil, sintez va baholash jarayonlari aynan mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiladi[4].

Ikkinchiidan, oliy ta'lim jarayonida interfaol metodlarning yetarli qo'llanilmasligi muhim muammolardan biridir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, "case-study", debat, loyiha metodi, muammoli ta'lim va reflektiv topshiriqlar talabaning analitik tafakkurini

rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega. Amerikalik pedagog D. Kolbning tajribaviy o‘qitish nazariyasida bilim faol amaliyot jarayonida shakllanishi ilmiy asoslangan[5].

Uchinchidan, pedagoglarning innovatsion kompetensiyalari yetarli rivojlanmaganligi ham mantiqiy fikrlash kompetensiyalarini shakllantirishga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Zamonaviy pedagog faqat ma’lumot beruvchi emas, balki fasilitator, moderator va motivator sifatida faoliyat yuritishi lozim.

To‘rtinchidan, talabalarning motivatsion tayyorgarligi bilan bog‘liq muammolar ham mavjud. Psixolog A. Maslou ehtiyojlar nazariyasida insonning o‘zini namoyon qilish ehtiyoji intellektual rivojlanishning asosiy omillaridan biri ekanligini ta’kidlaydi[6]. Agar talaba o‘quv jarayonida erkin fikrlash imkoniyatiga ega bo‘lmasa, uning analitik tafakkuri yetarlicha rivojlanmaydi. Xalqaro tajriba tahlili shuni ko‘rsatadiki, Finlyandiya, Janubiy Koreya, Germaniya va AQSH oliy ta’lim tizimida muammoli ta’lim texnologiyalari keng qo‘llaniladi. OECD tomonidan o‘tkazilgan PISA xalqaro tadqiqotlari ham o‘quvchilarning mantiqiy va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarini baholashga alohida e’tibor qaratadi. O‘zbekiston oliy ta’lim tizimida ham so‘nggi yillarda kompetensiyaviy yondashuvni joriy etishga qaratilgan islohotlar amalga oshirilmoqda. “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining oliy ta’limni rivojlantirishga oid farmonlarida talabalarni mustaqil fikrlashga o‘rgatish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Pedagogik monitoring natijalari shuni ko‘rsatdiki, innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo‘llagan o‘qituvchilar darslarida talabalarning o‘zlashtirish darajasi va mustaqil fikrlash ko‘rsatkichlari yuqori bo‘lgan. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar va reflektiv topshiriqlardan foydalanish talabalar faolligini oshirishga xizmat qilgan. So‘rovnoma natijalari talabalarning aksariyati amaliy va muammoli topshiriqlar orqali bilim olishni an’anaviy ma’ruza shakliga nisbatan samaraliroq deb hisoblashini ko‘rsatdi. Bu esa zamonaviy ta’lim jarayonida talaba markazli yondashuvni keng joriy etish zarurligini tasdiqlaydi.

Muhokama

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, talabalarning kasbiy tayyorgarligida mantiqiy fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirish ta'lim sifati va kasbiy samaradorlikni oshirishning muhim omillaridan biridir. Mantiqiy fikrlash rivojlangan talaba kasbiy muammolarni tahlil qila oladi, qaror qabul qilishda dalillarga tayanadi va innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqadi. Shu sababli oliy ta'lim tizimida quyidagi pedagogik shart-sharoitlarni yaratish zarur:

ta'lim jarayonini kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etish;
interfaol va muammoli ta'lim metodlarini keng joriy etish;
raqamli pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish;
talabalarni reflektiv va tadqiqotchilik faoliyatiga yo'naltirish;
pedagoglarning innovatsion kompetensiyalarini muntazam rivojlantirish.

Mantiqiy fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirish orqali talabalarning ijodiy va tanqidiy tafakkuri shakllanadi. Bu esa ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatida raqobatbardosh mutaxassis sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, talabalarning kasbiy tayyorgarligida mantiqiy fikrlash kompetensiyalarini shakllantirish zamonaviy pedagogikaning dolzarb muammolaridan biridir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, an'anaviy ta'lim metodlarining ustuvorligi, interfaol metodlarning yetarli qo'llanilmasligi, pedagoglarning metodik tayyorgarligi hamda talabalarning motivatsion omillari mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga ta'sir ko'rsatadi. Mantiqiy fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirish uchun ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish, kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etish hamda innovatsion pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish zarur. Mazkur yondashuvlar orqali mustaqil fikrlovchi, kreativ va yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash imkoniyati kengayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dewey J. Democracy and Education. – New York: Macmillan, 1916.
2. Vygotsky L.S. Thought and Language. – Cambridge: MIT Press, 1986.
3. Bloom B.S. Taxonomy of Educational Objectives. – New York: Longman, 1956.
4. Piaget J. The Psychology of Intelligence. – London: Routledge, 2001.
5. Kolb D. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. – New Jersey: Prentice Hall, 1984.
6. Maslow A. Motivation and Personality. – New York: Harper & Row, 1954.
7. UNESCO. Education for Sustainable Development Goals. Learning Objectives. – Paris: UNESCO Publishing, 2017.
8. OECD. PISA 2022 Results: Creative Minds, Creative Schools. – Paris: OECD Publishing, 2023.
9. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining oliy ta’lim tizimini rivojlantirishga oid farmon va qarorlari. – Toshkent, 2019–2025.
11. Muslimov N.A. Kasb ta’limi pedagogikasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2017.
12. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Fan, 2015.
13. Ishmuhamedov R. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Iste’dod, 2020.
14. Saidahmedov N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. – Toshkent: TDPU, 2018.
15. Xoliqov A. Pedagogik mahorat. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2019.